

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Олимжанова Зухраhon Рустамжон кизи

Стажёр-преподаватель Андижанский государственный педагогический
институт

Аннотация. В данной статье рассматривается роль цифровых технологий в развитии современной образовательной среды. Анализируются возможности цифровой образовательной среды, ее влияние на качество обучения, а также преимущества применения информационных технологий в образовательном процессе. Особое внимание уделяется вопросам внедрения электронных ресурсов, дистанционного обучения и формирования цифровых компетенций у обучающихся и педагогов.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая образовательная среда, образование, дистанционное обучение, инновации, информационные технологии.

Annotation. This article examines the role of digital technologies in the development of the modern educational environment. The possibilities of the digital educational environment, its impact on the quality of education, as well as the advantages of using information technology in the educational process are analyzed. Particular attention is paid to the implementation of electronic resources, distance learning and the formation of digital competencies among students and teachers.

Key words: digital technologies, digital educational environment, education, distance learning, innovation, information technology.

На сегодняшний день современное общество развивается в условиях стремительной цифровизации, которая охватывает все сферы нашей жизни, включая образование не только в вузах, но и в школах, и в детских садах. В связи с этим особую актуальность приобретает развитие образовательной среды

посредством цифровых технологий. Использование современных информационных ресурсов позволяет сделать процесс обучения более эффективным, увлекательным, доступным и ориентированным на потребности обучающихся.

Цифровые технологии становятся важным инструментом повышения качества образования в учебных заведениях, расширения возможностей педагогов и учащихся, а также формирования новых подходов к обучению. Развитие цифровой образовательной среды способствует созданию условий для непрерывного образования и саморазвития личности.

Цифровые технологии позволяют создавать современную образовательную среду, в которой учащиеся могут получать знания в удобной форме, развивать самостоятельность и навыки работы с информацией. Преподаватели, в свою очередь, получают возможность применять инновационные методы преподавания на уроках, организовывать дистанционное обучение на расстоянии и учитывать индивидуальные особенности каждого ученика.

Кроме того, развитие цифровой образовательной среды способствует улучшению коммуникации между вузами, студентами и родителями, расширяет доступ к мировым образовательным ресурсам и помогает подготовить обучающихся к жизни и профессиональной деятельности в условиях цифрового общества.

Цифровая образовательная среда представляет собой совокупность электронных ресурсов, технических средств и педагогических технологий, обеспечивающих организацию образовательного процесса с использованием цифровых инструментов. В нее входят:

- электронные образовательные ресурсы (ЭОР) — это современные цифровые материалы, применяемые в учебном процессе, такие как электронные учебники, интерактивные задания, тестовые системы, презентации, анимации, виртуальные лаборатории и другие мультимедийные средства обучения.

- платформы и сервисы дистанционного обучения представляют собой специальные онлайн-системы и программы, обеспечивающие организацию

обучения через интернет. К ним относятся виртуальные классы, образовательные платформы, видеоконференции, форумы, чаты и блоги.

- библиотечно-информационные ресурсы включают электронные библиотеки, базы научных данных, цифровые энциклопедии, электронные книги, статьи и иные информационные материалы, необходимые для образовательной и исследовательской деятельности.

- мобильные технологии и цифровые устройства — это смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие портативные устройства, а также мобильные приложения, которые обеспечивают удобный и быстрый доступ к образовательным материалам и онлайн-обучению.

Одним из главных преимуществ цифровых технологий является доступность образования. Благодаря интернету и образовательным платформам учащиеся могут получать знания независимо от времени и места нахождения. Особенно значимым это стало в период развития дистанционного обучения, когда цифровые технологии обеспечили непрерывность образовательного процесса.

Использование цифровых технологий способствует повышению мотивации обучающихся. Интерактивные задания, мультимедийные материалы, видеоуроки и виртуальные практические занятия делают обучение более интересным и наглядным. Кроме того, цифровые ресурсы позволяют учитывать индивидуальные особенности учащихся, предоставляя возможность обучаться в собственном темпе.

Важную роль цифровые технологии играют и в деятельности педагогов. Учителя получают доступ к современным методическим материалам, могут использовать инновационные методы преподавания, автоматизировать проверку знаний и организовывать эффективную обратную связь с учащимися и родителями.

Сегодня одной из актуальных задач становится то, чтобы все учащиеся образовательных учреждений в совершенстве владели компьютерными и информационными технологиями, умели применять их на практике. Особенно

важно в процессе обучения устанавливать взаимосвязь между предметами, так как это способствует более лёгкому пониманию и усвоению изучаемых тем.

Пакеты прикладных программ включают широкий спектр программных разработок, направленных на повышение практических возможностей компьютеров за счёт совместного использования прикладных и системных программ. Для формирования навыков работы с подобными современными программами необходимо чаще использовать их при организации уроков. Проведение занятий с применением информационных технологий, с одной стороны, повышает качество и эффективность уроков, а с другой — формирует у учащихся знания и практические навыки глубокого освоения этих технологий.

Образование оказывает большое влияние не только на нашу жизнь, но и на общество в целом. Внедрение новых технологий и моделей распространения образования позволяет переосмысливать и совершенствовать многие аспекты обучения с точки зрения времени, места, надёжности, обмена и создания знаний, что является важнейшим приоритетом образования. Таким образом, интеграция информационных технологий в сферу образования положительно влияет на всё большее количество обучающихся.

На первый взгляд может показаться, что приведённые выше понятия обозначают одно и то же, однако это не совсем так. Несмотря на близость значений, данные термины объединяются в единую систему. Образование и информационные технологии являются тесно взаимосвязанными понятиями. Информационные технологии, постепенно становясь важной частью образовательной сферы, приводят к значительным изменениям в системе обучения. Их применение оказывает устойчивое и существенное влияние на жизнь общества. Появление новых технологий активизировало традиционные методы обучения и воспитания, став важнейшей частью процессов, оказывающих серьёзное воздействие на все направления учебных программ.

Быстрая коммуникация и тесная связь с информацией на работе, дома и в образовательных учреждениях делают образование неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Следует также отметить, что компьютерные

технологии создают возможности для организации раннего обучения. Квалифицированные преподаватели могут размещать на образовательных платформах различные видео уроки. В результате учащиеся получают возможность заранее просматривать будущие занятия через платформу, повторять уже пройденный материал, а при возникновении непонятных моментов — связываться с преподавателем. Действительно, современную систему образования невозможно представить без использования компьютерных технологий.

Однако процесс цифровизации образования сопровождается и рядом трудностей. К ним относятся недостаточный уровень технического оснащения отдельных образовательных учреждений, нехватка цифровых навыков у педагогов и учащихся, а также вопросы информационной безопасности. Поэтому для успешного развития цифровой образовательной среды необходимы повышение цифровой грамотности, совершенствование инфраструктуры и разработка качественных электронных образовательных ресурсов.

Таким образом, развитие образовательной среды посредством цифровых технологий является важным условием модернизации современного образования. Цифровые технологии способствуют повышению качества обучения, расширяют доступ к образовательным ресурсам и создают условия для индивидуализации образовательного процесса. Несмотря на существующие трудности, цифровизация образования открывает широкие перспективы для развития системы обучения и подготовки конкурентоспособных специалистов в условиях цифрового общества.

Список литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 06.10.2020 УП-4851.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан в области информационных технологий решение о мерах по дальнейшему

совершенствованию системы образования, развитию научных исследований и их интеграции с ИТ-индустрией.

3. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. — Москва: Академия, 2020.

4. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования. — Москва: Бином, 2019.

5. Закон Республики Узбекистан «Об образовании».

6. Концепция развития цифрового образования в Республике Узбекистан.